

SOȚII RUȘCINSCHI: INTELECTUALI ROMÂNI SUB REGIM SOVIETIC*The Ruscinski wives: romanian intellectuals under the soviet regime*

CZU:

DOI:

Asea M. TIMUȘ

Doctor în agricultură, cercetător științific neafiliat

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-0031-6546>E-mail: asea_timus@yahoo.com

Summary. The article presents the biographies of a couple of Romanian families and intellectuals from the interwar period who ended up being active including under the Soviet regime, with the surname Ruscinski and the first names Alexandr and Raisa. Through the study of Raisa's Soviet files, the professional evolution of both husbands was analysed, the first former teacher in the Romanian period on entomological subjects at the Faculty of Agricultural Sciences in Chisinau, insect collector, then for a single year he was a Soviet teacher at the Agricultural Institute of the Moldavian RSS. In 1941 he was evacuated to the Russian Federation, mobilized for the war and died as a soldier in the Red Army. After returning from evacuation to Moldova, Raisa became a librarian in two institutions, the Agricultural Institute in Chisinau (1944–1947) and the Academy of Sciences of the Moldavian SSR (1947–1967), retiring according to age with appreciation for her quality and long activity duration.

Key words: Biographies, Ruscinski, Alexandr – entomologist, Raisa – librarian, Romania, Moldavian SSR.

Preliminarii. Studiul repetat al biografiei entomologului Rușcinski a fost inițiat, fiindcă are multiplă importanță profesională și istorică, începând ca Om, student, soț, părinte, colecționar de insecte, cercetător, cadru didactic, militar cu studii superioare, ostaș sau mai corect un „krasnoarmeeț” pierdut *fără urme* în anii celui de-al Doilea Război Mondial, trecut în carte comemorativă străină și omis din cea națională. Cel mai important, condițiile ecologice de pe planetă, respectiv și Republicii Moldova, suportă un șir de modificări în ultima sută de ani, astfel mai multe specii de insecte din registrul lui Rușcinski și reincluse în monografia despre entomologia agricolă din Republica Moldova¹, posibil să fie întâlnite doar în patrimoniului național entomologic editat și publicat, nu și în cel zburând liberi în Natură.

Concomitent cu studierea vieții științifice și private al „capului” familiei Rușcinski, Alexandru Vasilevici, am studiat și biografia soției acestuia, Raisa Gheorghievna, fiindcă ea a salvat patrimoniul entomologic creat de soțul ei, din care am avut dovezile de rigoare pentru istoria lor: opt articole pe subiecte entomologice, un registru și o colecție de insecte donate sau vândute instituției de învățământ superior din Chișinău, care a trecut și înregistrat primele două etape în „ochii” lor: Facultatea de Științe Agricole din cadrul Universității Iași (redenumite în 1938 în Facultatea de Agronomie din cadrul Politehnicii din Iași) (1933–

¹ Asea Timuș, Nichita Croitoru, Irina Mihailov, *Cadre didactice din domeniul entomologiei agricole. Istorie și contemporanietate*, Chișinău, Tipografia „Ilise”, 2017, 380 p.

1940)², apoi, Institutul Agricol „M.V. Frunze” din Chișinău (1941–1991, infra: „IS-Frunze”), redenumit Universitatea Agrară de Stat din Moldova (1991–2022, infra: UASM)³.

Cercetarea a fost elaborată deoarece Rușcinski a fost un student la Iași-Chișinău mai special decât alții, mă refer la publicațiile acestuia și la baza insectelor colectate și fixate după metodele științifice. Apoi, pentru cercetarea lui științifică și colecția de insecte a fost selectat inclusiv pentru a fi cadru didactic la disciplinele entomologice la Chișinău cu predare în română (1936–1940)⁴. Fiind originar din Chișinău, respectiv fiind asigurat cu spațiu locativ privat (1940–1941), fapt important în acea perioadă și cunoscând rusa, a fost menținut la catedră și a predat aceleași discipline în rusă⁵.

Anume din pasiunea lui, de-a colecta insecte solitare, care făceau parte din cercetarea fundamentală, apoi aplicarea lor practică în consultanța pentru protecția plantelor și predarea disciplinelor entomologice în educația profesională a devenit o personalitate istorică din domeniul entomologic din Basarabia și a meritat o istorie separată⁶.

Reînvierea lui Rușcinski din legendă. La Catedra de entomologie de la „IA-Frunze” și UASM, în care am fost studentă (1988–1993) și cadru didactic (1993–2019)⁷, numele Rușcinski se pronunța la nivel de legendă, dar strict în context ruso-sovietic, deoarece numele de familie este de origine polonezo-ucraineană⁸. Însă niciodată nu s-a pronunțat prenumele cu patronimicul indispensabil decât „colecția lui Rușcinski”, fiindcă colegii care l-au cunoscut, spre exemplu, Olga Ciobanu-Stângaci (ex studenta lui), ulterior și ea cadru didactic s-a pensionat, apoi au plecat în eternitate⁹. Didacticii sovietici începând cu

² Catedra de zoologie aplicată, entomologie și piscicultură, in: Anuarul Facultății de Științe Agricole Chișinău /Universitatea Mihăileană Iași, Tipografia concesionară „Al. Terec”, 1936 /1937, pp. 140-145; Ion Valer Xenofontov, *Învățământul superior în Basarabia interbelică: constituire, instituționalizare și evoluție*, in: În oglinda istoriei: de la medieval la contemporan: In onorem profesor Valentin Tomuleț /Universitatea de Stat din Moldova, Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”; ed.: Constantin Manolache; coord.: Liliana Rotaru; resp. de ed.: Cristina Gherasim, Chișinău, Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2022, pp. 646-653.

³ Ion Chirtoacă, Sava Turiță, *Istoria Universității Agrare de Stat din Moldova* /red. resp.: Gh. Cimpoieș, Chișinău: Tipografia „Bons Offices”, 2013, pp. 369-373.

⁴ Tablou de numele inginerilor agronomi universitari ai Facultății de Științe Agricole, de la început până în anul 1936, in: Anuarul Facultății de Științe Agricole Chișinău /Universitatea Mihăileană Iași, Tipografia concesionară „Al.Terec”, 1936/1937, pp. 30-34.

⁵ Raisa Gheorghievna Rușcinski. Dosarul din arhiva Institutului Agricol „M.V. Frunze”/UASM nr. 106/206, inv. 3, ff. 4-5. Dosarul a fost deschis la 9 noiembrie 1944 și închis la 31 decembrie 1946, în total având 15 file.

⁶ Nichita Croitoru, Asea Timuș, Irina Mihailov, *Noi secvențe despre entomologia basarabeană*, in: Simpozionul Științific Internațional Horticultură modernă – realizări și perspective, dedicat aniversării a 75 de ani de la fondarea Facultății de Horticultură a Universității Ahrare de Stat din Moldova și 75 de ani ai învățământului superior horticol din Republica Moldova, Chișinău, 2015, vol. 42(2), pp. 286-294.

⁷ Absolvenții UASM în anii 1933–2013, Facultatea de Științe Agricole, specialitatea Agronomie, promoția 1936. Manuscris. Arhivă privată.

⁸ M. Busuioc, *Catedra entomologie la 65 de ani ai Universității Agrare de Stat din Moldova*. Lucrări științifice UASM, Horticultură, vol. 6, Chișinău, 1998, pp. 119-123.

⁹ N. Croitoru, *Catedra protecția plantelor la 70 de ani ai Facultății de Horticultură*. Lucrări științifice UASM. Horticultură, Viticultură și Vinificație, Silvicultură și Grădini publice. Protecția plantelor, vol. 24 (2), Chișinău, 2010, pp. 299-302.

84	
38 Băncaru Petru	43 Nădășa Dragoș
39 Judeasa Ecaterina	44 Olăreanu Iosif
40 Drăgășu Nicolae	45 Șerbanovici Vera
41 Măndaru C. Iosif	46 Jorjescu C. Iosif
42 Anghelache Victor	
ANUL 1936	
1 Cioba Iosif	21 Găvruta Stelian
2 Feneș Alexandru	22 Ionescu St. Poșagălia
3 Labineț Natalia	23 Doda Emil
4 Dănilăuța D. Gh.	24 Căstăla Vasile
5 Căstăla I. Dimitrie	25 Ianaș T. Nestor
6 Carp Vladimîr	26 Căstălașu Iosif
7 Popescu D. Grigore	27 Anghel C. Iosif
8 Căstălașu Alex.	28 Găvrutașu Virgilia
9 Târșanșu Nina	29 Căstălașu Anghel
10 Popescu I. C. Iosif	30 Târșanșu Nina
11 Târșanșu Răzvan V.	31 Lăzărescu Gh. Petru
12 Căstălașu Andrei	32 Lăzărescu Paul
13 Măndăruțu Vitalie	33 Ruscinschi Alexandru
14 Nișanșu Grigore	34 Măndăruțu Vitalie
15 Petruș Gh. Clăviaș	35 Șerbanovici Boris
16 Șerban Alexandru	36 Ursu Ștefan
17 Străduțu Nicolae	37 Șerban Alexandru
18 Ursu Ștefan	38 Anghelovec Iulia
19 Vlăduțu Vasile	39 Căstălașu Ecaterina
20 Vasile C. Iosif	40 Măndăruțu Ștefan

Fig. 1. Alexandru Rușcinski în lista absolvenților din 1936

1 noiembrie 1944¹⁰ nu l-au cunoscut personal, decât din articole și colecție, dar și ei au trecut la neființă, astfel numele lui Alexandru Vasilevici Rușcinski s-a pierdut în negura timpului. Evenimentele politice și tehnologice însă au evoluat concomitent cu dorința și posibilitatea de a cunoaște istoria întregului colectiv didactic începând cu primele cercetări științifice în domeniul entomologic de la sfârșitul secolului al XIX-lea (filoxera viței-de-vie, alte homoptere și ortoptere alogene invazive)¹¹ până la pronunțarea ideii și pregătirii terenului întru obținerea finanțării și înființării unei instituții agronomice în Basarabia la începutul secolului XX¹². Însă în Imperiul Rus o instituție superioară pentru domeniul agricol în gubernia Basarabia din diverse motive nu s-a înființat, decât în 1933, când ținutul se afla în componența României Regale¹³. Instituția a fost înființată prin transferul Secției Agricole din cadrul Universității Iași, apoi, în anul 1938, Facultatea de Științe Agricole

¹⁰ Lista cadrelor științifice ale Institutului Agricol din Chișinău, prezentată Secției de propagandă și agitație a CC al PC (b) M include 56 de cadre didactice, inclusiv Verderevski D.D. – entomologia și Orabcenko – entomologia. Vezi: Liliana Rotaru (ed.), Crearea și consolidarea sistemului de învățământ superior din RSSM. Studiu, documente și materiale, vol. I, Chișinău, Editura Editura Lexon-Prim, 2021, doc. 145, pp. 299-302.

¹¹ Asea Timuș, Nichita Croitoru, Irina Mihailov, *op. cit.*, pp. 10-13.

¹² *Ibidem*, pp. 14-19.

¹³ Catedra de zoologie aplicată, entomologie și piscicultură, in: Anuarul Facultății de Științe Agricole Chișinău /Universitatea Mihăileană Iași, Tipografia concesionară „Al.Terec”, 1936 /1937, pp. 140-145.

Fig. 2. Rușcinski Alexandru în lista cadrelor didactice și articolele anexate la dosar

a fost redenumită – Facultatea de Agronomie și, împreună cu alte două facultăți, au format Politehnica „Gheorghe Asachi” din Iași. Această facultate a absolvit-o și Rușcinski în 1936 la Chișinău, după care a fost angajat ca și cadru didactic pe discipline entomologice (1936–1941).

Biografia savantului, parțial și a soției sale Raisa, a fost abordată de noi în lucrarea din 2017¹⁴, dar după aceasta am aflat date precise despre decesul lui Rușcinski¹⁵. Totodată, am reluat studiul celor două dosare din arhive ale soției lui Raisa Gheorghievna, primul de la

¹⁴ Asea Timuș, Nichita Croitoru, Irina Mihailov, *op. cit.*, pp. 71-81.

¹⁵ Asea Timuș, Alexandru Ruscinski, de unde ai aparut si unde iti sint urmasii?!, in: Moldova Suverană, 23 mai 2019. Disponibil la: https://moldova-suverana.md/article/alexandru-ruscinski-de-unde-ai-aparut-si-unde-iti-sint-urmasii_26266 (consultat 21.01.2024).

Fig. 3. Pagină din „Registrul lui Rușcinski” în care indică cu cine a colaborat pentru determinarea insectelor

„IS-Frunze”, unde a activat între 2 noiembrie 1944 și 5 ianuarie 1947, iar al doilea din Arhiva Științifică Centrală a Academiei de Științe a Moldovei (unde a fost angajată în perioada 26 aprilie 1947 și 21 noiembrie 1967), în care am depistat date inedite.

Consider, astfel, importantă și necesară o totalizare a datelor și informațiilor despre soții Rușcinski, fiindcă au lăsat contribuții semnificative în domeniul științei entomologice din Moldova, el în calitate de cadru didactic și cercetător, iar ea ca bibliotecară. Cel mai important este faptul că Alexandru Rușcinski a lăsat moștenire o colecție de insecte montată profesional și un registru al speciilor colectate întocmit după cerințele metodologice științifice, ambele însă pe cale de dispariție din motive tehnice.

Alexandru Vasilevici Rușcinski: lector român și soldat sovietic. Nașterea și decesul lui Rușcinski s-a aflat din lista sovietică militară¹⁶ și cartea de comemorare a soldaților căzuți în anii celui de-al Doilea Război Mondial, încadrat în Armata Roșie din raionul Tatișev¹⁷. Respectiv, am aflat că s-a născut în or. Chișinău în 1903 și a dispărut fără urme în octombrie 1944. Însă originea lui etnică este greu de stabilit, deoarece numele de familie Rușcinski, repetăm, este de origine polonezo-ucraineană, iar studiile la Iași și didactica de la Chișinău în perioada interbelică în limba română, permite să concluzionăm că a fost

¹⁶ Lista nr. 50681 din 25.06-1.07.1947, Rușcinski la nr. 12.

¹⁷ Книга памяти. Саратовская область. Том 7, с. 395. Disponibil la: <http://saratov-geroi.ru/otziv.php> (consultat 21.01.2024).

Fig. 4. Coridorul din ex-clădirea „Sfatul Țării” și din 1933 Facultatea de Științe Agricole din Chișinău

român de sorginte moldoveană, deoarece nume de familii din alte etnii sunt o normalitate la foarte mulți etnici români.

Studiile. Școlile absolvite și anii de studii nu sunt definitive pentru Rușcinski, fiind calculate după mențiunile soției sale (căsătorită în 1927 cu soțul student) și absolvirea facultății în 1936 la vârsta de 33 de ani¹⁸. Însă calculând înapoi de la 1936, rezultă că în 1927 era student, dar unde nu este scris, astfel considerăm că posibil învăța la un liceu sau Colegiu Agricol din Chișinău (Pomicultura din cartierul actual Botanica, Școala Agricolă din Cricova /Ciorescu etc.), Iași sau alt oraș, chiar dacă avea deja 24 de ani.

Specializarea în cercetarea științifică a lui Al.V. Rușcinski este evidentă din articolele publicate pe baza colecțiilor de insecte (lepidopterele /fluturi și coleopterele /gândaci) și registrul întocmit pe baza lor, care au ajuns în dotarea inclusiv a Catedrei de protecție a plantelor de la UASM, în componența căreia făceau parte și disciplinele entomologice.

După absolvirea Facultății de Științe Agricole din Chișinău din cadrul Universității Mihăilene din Iași în 1936 sau, repet, la vârsta de 33 de ani, a fost angajat în Laboratorul de Zoologie Aplicată, și făcea parte din personalul didactic ajutător de la Catedra de zoologie aplicată, entomologie și piscicultură, sub conducerea profesorului Constantin Motăș. În total, a activat în perioada de administrare românească (01.10.1936–1.07.1940) și cea sovietică (01.09.1940–25.06.1941). Pentru angajarea la Facultatea de Științe Agricole din Chișinău, Al.V. Rușcinski a prezentat primele patru lucrări publicate în Buletinul Național de Istorie Naturală din Chișinău (1929–1934)¹⁹.

¹⁸ Tabloul de numele inginerilor agronomi universitari ai Facultății de Științe Agricole, de la început până în 1936, in: Anuarul Facultății de Științe Agricole Chișinău /Universitatea Mihăileană Iași, Tipografia concesionară „Al. Terec”, 1936/1937, p. 30.

¹⁹ Anuarul Facultății de Științe Agricole Chișinău /Universitatea Mihăileană Iași, Tipografia

Cercetarea științifică. Pe baza lucrărilor publicate și a registrului păstrat la catedră rezultă că Rușcinski s-a axat pe cercetarea lepidopterelor (fluturi), coleopterelor (gândaci) și câteva specii de insecte din alte ordine, în special himenoptere (viespi, bondari, albine). Lista celor 517 specii de insecte și denumirilor științifice din registru au fost incluse de noi sub formă de tabel statistic și listă științifică²⁰. Perioada colectărilor și a determinărilor insectelor până la specie a avut loc în anii 1925–1941, posibil mai devreme. Cele mai frecvente locuri unde a colectat a fost satul Bularda, în prezent din raionul Călărași și cele din proximitate: Rădeni, Dereanu, Leordoia, Bravicea ș.a, în total din 30 de localități²¹.

Colaborarea entomologică. Potrivit registrului și articolelor lui Al.V. Rușcinski, am aflat entomologii contemporani lui cu care a colaborat. Cea mai reprezentativă cooperare a avut-o cu Eduard .E. Miller (medic)²² și Nicolai N. Zubowsky (biolog)²³, ambii din alte domenii, dar colecționari amatori de insecte. Pe Nicolai N. Zubowsky l-a numit îndrumătorul său în cercetarea și determinarea entomologică. A fost coautor cu ei în primele lucrări în limba română despre lepidoptere: pe 38 pagini din 1930, a doua pe 14 pagini din 1932. După dispariția lui E.E. Miller a publicat singur două articole în 1934 în limba germană despre mai multe coleoptere (14 p.) și despre buburuza *Vibidia duodecimgutata* Poda (3 p.). În 1938 a publicat ultimele două lucrări în germană în coautorat cu N.N. Zubowsky (10 p.), acestea fiind continuare a macrolepidopterelor (fluturii mari) și singur autor despre unele curculionide (gărgărițe) (3 p.), la fel o continuare la cercetarea coleopterelor (gândacilor) din Basarabia.

Înscrim, totodată, că au rămas și unele enigme din acel trio entomologic, și anume: care au fost legăturile lui Rușcinski cu savanții Miller și Zubowski, o coincidență a colecționarilor din pasiune sau unul din ei a fost rudă cu el; cine pe cine a descoperit: Rușcinski pe savanți, sau ei pe elevul/studentul curios și pasionat de insecte care vizita Muzeul Național de Etnografie din Chișinău și l-au implicat în colectare apoi și determinare științifică.

Cu referire la „enigma” locului de bază de colectare a fluturilor – Bularda din Călărași – am decodificat-o aflând o familie Rușcinski cu domenii funciare private în localitate din perioada Imperiului Rus. Cu alte cuvinte, avea rude apropiate, presupun bunicii paterni, unde se prezenta în vacanțe, astfel investigațiile despre tangența lui Alexandru Rușcinski cu satul Bularda și cele din imediata vecinătate țin de viitor.

Din publicațiile lui Rușcinski am aflat și despre colaborarea cu alte somități din învățământul entomologic basarabean, și anume cu profesorul C. Hurmuzachi de la Universitatea din Cernăuți²⁴. Nu se cunoaște la ce nivel au colaborat, fiindcă articole comune nu au publicat, dar în registru la mai multe specii se indică: „abrev. deter. Hormuz” (abrev. – abreviere, deter. – determinată). S-a întâlnit sau nu studentul /asistentul Rușcinski din Chișinău cu profesorul Hurmuzachi din Cernăuți la fel nu avem de unde afla. Dar că au corespondat este sigur și au schimbat exemplare de insecte, conform menționărilor în registrulul respectiv. Din același document s-a aflat că a colaborat și cu Boris Vicarievici Vereșciaghin, entomolog la Stațiunea Bio-Entomologică și cadru didactic la Școala de Viticultură din Chișinău²⁵.

concesionară „Al. Terec”, 1936/1937, pp. 31-34.

²⁰ Asea Timuș, Nichita Croitoru, Irina Mihailov, *op. cit.*, pp. 72, 204-291.

²¹ *Ibidem*, p. 292.

²² *Ibidem*, pp. 20-22.

²³ *Ibidem*, pp. 23-25.

²⁴ *Ibidem*, pp. 30-32.

²⁵ *Ibidem*, pp. 55-56.

Evenimentele politice. Consider important de înscris prin ce evenimente politice a trecut Rușcinski după didactica românească, sau în anul universitar 1940–1941 de activitate didactică deja sub prima ocupație sovietică a Basarabiei. Evenimentele politice au fost posibil de aflat din mai multe documente din perioada octombrie 1940–17 iunie 1941 cu referință la „IA-Frunze”, publicate recent de Liliana Rotaru. Cele cu referință la „IA-Frunze” prin care a trecut, evident, și Rușcinski ar fi fost de la ultimatumul URSS anunțat României pentru cedarea Basarabiei și nordului Bucovinei până la semnarea ordinului de reînființare a unei instituții agricole la Chișinău, ordin semnat de Molotov și Stalin²⁶). Urmatorul eveniment a fost inițierea în cadrul instituției reorganizarea învățământului agricol, adică de la dotarea cu cărți sovietice până la amenajarea sălilor de cursuri etc.²⁷. Însă cutremurul din 10 noiembrie 1940 a stopat reorganizarea instituției sovietice, astfel din 16 iunie 1941 Institutul Agricol din Chișinău a fost inclus în subordinea politică și administrativă unională, după care finanțarea a devenit mai rapidă și amplă²⁸. Ultimele preocupări ale instituției au fost expuse în procesul-verbal al sesiunii de partid din 17 iunie 1941²⁹, dar s-a început războiul și ordonat evacuarea.

Evacuarea în URSS și moartea pe front. Rușcinski, ca membru al colectivului „IA-Frunze” în luna iunie 1941 a fost evacuat din Chișinău în regiunea Saratov din Federația Rusă. Împreună cu familia au ajuns în orașelul Octiabrski și repartizat în calitate de lector la Tehnicumul Agricol „K.A. Timireazev”. Evacuarea însă a fost o formalitate, fiindcă imediat după angajare, în luna iulie 1941, sau la vârsta lui de 38 de ani, a fost recrutat în Armata Roșie și mobilizat pe front. Probabil, în primele luni de război, a căzut mortal cu frontul Armatei Roșii, dar locul și ziua exactă a decesului nu s-a aflat, decât presupus, fiindcă soția lui Raisa Rușcinski a menționat în prima autobiografie din 1945 că soțul „se află în prezent în Armata Roșie”, iar în cea din 1965 deja că „soțul a murit în 1942 în luptele de la Smolensk”, iar în lista militară s-a scris că ultima scrisoare de pe front a fost trimisă familiei la 5 septembrie 1941, aceasta fiind imediat după mobilizare. A aflat sau nu soția despre pierderea soțului nu se va stabili niciodată, dar era necesară o confirmare de la Comisariatul Militar Raional din Chișinău, posibil pentru a obține pensie pentru copii minori. Oficialii de la comisariatul din Chișinău l-au inclus într-o listă de 12 soldați întocmită la 1 iulie 1947 cu rezoluția finală „pierdut fără urme în X.1944”. Din acestea concluzionăm că ziua, luna și anul exact, inclusiv în ce împrejurări a decedat Rușcinski nu se cunosc. Tot, în acest context menționăm, că nu a fost decorat cu nicio distincție militară sovietică, inclusiv nu a fost inclus în „Cartea Memoriei” pe municipiul Chișinău (2005, vol. VII), fiind, probabil, radiat și de la evidența civilă în luna evacuării din 1944. În schimb, a fost inclus în cartea similară pe raionul Tatișev din reg. Saratov, Federația Rusă.

Raisa Gheorghievna Rușcinski: învățătoare româncă și bibliotecară sovietică. Văduva lui Rușcinski s-a numit Raisa Gheorghievna și merită un loc aparte în istoria Republicii Moldova, fiindcă a fost nu doar soția entomologului Rușcinski, ci și pentru că a activat inclusiv ca șefă de secție la Bibliotecă la Academia din RSS Moldovenească. În continuare, prezentăm succinta ei biografie.

²⁶ Liliana Rotaru (ed.), *Crearea și consolidarea...*, pp. V-VIII.

²⁷ *Ibidem*, pp. 16-20.

²⁸ *Ibidem*, p. 30.

²⁹ *Ibidem*, pp. 79-81.

Fig. 5. Raisa Gheorghievna Rușcinschi-Smirnova. Sursă: AȘCAȘM. F. 1, inv. 3, d. 2345, f. 3.

Nașterea și originea. Raisa Rușcinschi s-a născut în Chișinău la 22 iulie 1910, într-o familie de slujbași, tatăl ei fiind mecanic la Stația de Electricitate din Chișinău, iar mama a fost casnică. A avut o soră și un frate, iar numele celor patru rude și alte detalii nu sunt trecute în autobiografiile ei, decât telegrafic. Cu referință la naționalitate a scris – rusoaică, dar din școlile absolvite în perioada românească și evitarea insistentă de-a trece numele de familie patern presupunem că a fost moldoveancă.

Studiile și specializarea. În autobiografia pentru prima angajare ca bibliotecară la „IA-Frunze” din 1944³⁰ a scris că în anii 1919–1923 a învățat la școala primară, apoi între 1923 și 1927 la Școala Medie nr. 1 cu dreptul de a profesa ca învățătoare în clasele primare. În autobiografia din 1965 când deținea la Academia de Științe din RSSM postul de șefă de secție pentru completarea cu cărți a bibliotecii a scris că a absolvit Gimnaziul Românesc din Chișinău, obținut calificativul de bibliograf³¹. La cunoașterea limbilor a scris: moldovenească, româna o posed liber și slab germana. În anii 1957–1958 a învățat la cursurile de specializare ca bibliotecar pentru academiile de științe, fiind indicat și numărul la Diplomă 62-033/405, dar fără ziua și luna³². Posibil, a învățat la Liceul de Fete „Regina Maria”, dar la codificat și generalizat ca școală/gimnaziu nr. 1 pentru a evita scoaterea în evidență a „naționalizmelor românești”.

Căsătoria primară și copii. După absolvirea studiilor, sau în același an 1927, s-a căsătorit cu Alexandru V. Rușcinschi, student la Iași, dar ea din nou a generalizat că era student

la Institutul Agricol (inexistent sub nicio formă în 1927). Din căsătoria lor s-au născut doi copii (cărora din nou nu le trece sexul, numele și vârsta), și că a rămas casnică pentru a crește copiii lor.

Evacuarea cu soțul. Raisa Gheorghievna avea 31 de ani și s-a evacuat împreună cu soțul și doi copii în aceeași reg. Saratov, raionul Octiabrski și a lucrat în perioada iunie 1941–septembrie 1944 în calitate de secretară în Spitalul Militar nr. 236 din spatele frontului de lângă Volga³³. În spatele frontului ea a supraviețuit și în toamna anului 1944 a revenit la Chișinău cu copiii, mama și sora ei. Un aspect interesant s-a depistat în fișa personală a Raisei Gh. Smirnova din 1965, cu tangență militară și anume din punctul 16 „Mențiunile statale”, în care a înscris că a fost decorată cu „Medalia pentru biruința asupra Germaniei”, cu nr. 362807 din 9 mai 1945, acordată însă la 30 martie 1946, dar în site-ul „Pamyat-Naroda.ru” nu apare numele ei de familie cu această distincție. Chiar dacă nu apare confirmarea din prezent, consider că a fost decorată pentru două merite: munca ei în perioada războiului în calitate de secretară într-un spital militar din spatele frontului și ca o revanșă pentru soțul ei pierdut pe front și statutul ei de văduvă de război, ultima fiind cea mai convingătoare.

Evacuarea părinților diferă de la o autobiografie la alta, și anume: în cea din anul 1944 Raisa scrie că părinții și sora ei au fost evacuați împreună în reg. Saratov, tata fiind mobilizat de uzina militară în care s-a îmbolnăvit de tuberculoză, astfel obținând învoirea de-a reveni acasă și ca rezultat a decedat în decembrie 1944. Mama și sora ei încă se aflau în reg. Saratov și lucrau în acel spital.

În autobiografia din 1965 scrie deja că părinții și sora ei prima dată au fost evacuați în regiunea Krasnodar, apoi s-au transferat la ea în reg. Saratov, unde împreună au lucrat la spitalul militar, iar tata fiind mobilizat la uzina militară s-a îmbolnăvit de tuberculoză și în decembrie 1944 a decedat în spitalul militar. Consider, deci, că familia Rușcinschi a fost evacuată separat de cea părintească, apoi s-au reunit în reg. Saratov și pe rând au revenit la Chișinău, doar că fără bărbații lor, fiindcă soțul a murit pe front, tata de tuberculoză, iar despre fratele ei a scris doar că se afla la Moscova.

Angajările în Chișinău. După evacuare a depus cerere de angajare în instituția soțului – „IS-Frunze”, în calitate de bibliograf, dar cererea a fost semnată ca bibliotecară, promițând posibil să doneze bunurile entomologice ale soțului (cărțile, colecția de insecte, registrul, arhiva), fiindcă la momentul angajării ei din 2 noiembrie 1944 încă era așteptat și ea spera să revină după război, confirmarea pierderii lui „fără veste” pe frontul sovietic primind-o doar în 1 iulie 1947. Însă la „IA-Frunze” a lucrat din 2 noiembrie 1944 și până în 5 ianuarie 1947, sau puțin peste 2 ani³⁴, fiind forțată să demisioneze în urma reclamațiilor șefei bibliotecii cu numele de familie Smolievskaia, cel din 26 decembrie 1946 fiind anexat la dosar³⁵, pentru „că întârzie la serviciu, îndeplinea obligațiile de serviciu ca bibliotecară superioară fără responsabilitate” (deci, între timp a avansat în post), specializarea ei (învățătoare la clasele primare) nu corespundea cu cea de bibliotecar etc. Pe rol de dezvinovățiri Raisa a depus explicații (posibil mai multe), dar două fiind incluse în dosar³⁶ pe numele directorului Institutului Agricol indicând că ceasul era defect și mereu nu arată ora exactă. Astfel, în 26 decembrie 1946 a depus cerere pe numele lui P.P. Gherasimovici ca să fie demisionată din 5 ianuarie 1947, doar că în cerere a specificat ca să-i restituie și plata pentru colecția de insecte

³⁰ Arhiva Universității Agrare de Stat din Moldova (infra: AUASM). F. 106, inv. 3, d. 106, ff 4-3.

³¹ Arhiva Științifică Centrală a Academiei de Științe a Moldovei (infra: AȘCAȘM). F. 1, inv. 3, d. 2345, f. 3.

³² *Ibidem*.

³³ AUASM. F. 106, inv. 3, d. 206.

³⁴ *Ibidem*, f. 14.

³⁵ *Ibidem*, ff. 2, 13.

³⁶ *Ibidem*, f. 3.

a soțului ei, sau să-i de-a o garanție în scris că în primul semestru din 1947 va primi banii³⁷. Rezultă că l-a început ea a donat bunurile entomologice ale soțului, apoi din supărare a cerut plata pentru colecția de insecte și registru. Consider că a primit suma solicitată, fiindcă „Colecția Rușcinski” întotdeauna a fost considerată un bun material și făcea parte din dotarea Catedrei de entomologie și evidența contabilă din cadrul „IA-Frunze”, apoi Catedra protecția plantelor de la UASM.

Șefa bibliotecii Smolievskaia, probabil era soția lui Efim Safronovici Smolievski, de etnie ucrainean, absolvent al Institutului Pedagogic din Chișinău, din 1 septembrie 1946 lector superior la Catedra de marxism-leninism a „IA-Frunze” din Chișinău, inclusiv secretar al biroului de partid al Institutului, a semnat un proces-verbal la 16 mai 1946³⁸. În scrut timp, sau la 15 iulie 1946, la ședința de partid prezidată de Smolievski s-au discutat mai multe probleme, dar și „despre vigilența de clasă”³⁹. Astfel, șefa bibliotecii Smolievskaia, care activa intens și în contextul vigilenței de clasă din colectivul ei, Rușcinskaia i s-a potrivit numai bine, fiind în subordinea ei și cunoscându-i originea etnică a ei, a soțului și alte aspecte cu nuanță românească. De aceea a cerut deschis și în scris directorului Gherasimovici ca Rușcinskaia să fie eliberată din postul de bibliotecară superioară.

Bibliotecară la Baza/Filiala Moldovenească de Cercetări Științifice a Academiei de Științe a URSS. La 26 aprilie 1947 a depus cerere de angajare ca bibliograf la Baza Moldovenească de Cercetări⁴⁰ și la 28 mai 1947 a fost semnat ordinul de angajare în calitate de bibliograf de către directorul adjunct Macarie Mihailovici Radul⁴¹.

În 1949 au avut loc schimbări în cadrul Academiei de Științe a URSS⁴². Astfel, conform Hotărârii nr. 3718 din 9 septembrie 1949 „Cu privire la îmbunătățirea situației materiale a angajaților filialelor și bazelor de cercetări științifice ale Academiei de Științe a URSS” a Sovietului de Miniștri al URSS și potrivit Hotărârii din 6 octombrie 1949 a Prezidiului Academiei de Științe a URSS „Cu privire la stabilirea pentru filialele și bazele de cercetări științifice a unei denumiri unice: Filiala Academiei de Științe a URSS”, bazele de cercetări științifice au fost transformate în filiale⁴³. Respectiv, din 6 octombrie 1949 Baza s-a denumit deja Filiala, iar în 1 noiembrie 1949 pe numele Raisei Gh. Rușcinski a fost întocmită o caracteristică cu conținut pozitiv, din care rezultă că era agreată și avea succes în colectiv. Caracteristica a fost semnată de Iachim S. Grosul, directorul adjunct al Filialei, A.A. Petrosean, secretarul de partid și M.N. Zaslavskii, președintele sindicatelor⁴⁴.

Nu am dovezi sau de unde afla detaliile, dar vreau să cred că Raisa Gheorghievna a fost ajutată să se angajeze în câteva luni după demisionarea de la „IA-Frunze” și susținută din toate punctele de vedere până la pensionare fie de Macarii M. Radul sau fie de Iachim S. Grosul, ambii fiind moldoveni. Astfel, cu școală de învățătoare românească pentru clasele primare și fără facultate sovietică de bibliotecară, doar cu o specializare de câteva luni în

³⁷ Liliiana Rotaru (ed.), *Crearea și consolidarea...*, p. 529.

³⁸ *Ibidem*, pp. 551-555.

³⁹ AȘCAȘM. F. 1, inv. 3, d. 2345, f. 1.

⁴⁰ *Ibidem*, f. 7.

⁴¹ Constantin Manolache, Ion Xenofontov, Instituționalizarea științei academice în RSS Moldovenească (1946–1960), in: *Akados. Revistă de Știință, Inovare, Cultură și Artă*, 2016, nr. 1, pp. 16-22.

⁴² Ion Valer Xenofontov, Constituirea Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS (1949–1950), in: *Studia Universitatis Moldaviae*, 2017, nr. 10 (110), pp. 236-242.

⁴³ AȘCAȘM. F. 1, inv. 3, d. 2345, f. 6.

⁴⁴ AȘCAȘM. F. 1, inv. 3, d. 2345, f. 6.

Fig. 6. Extrasul din Ordinul nr. 2 din 5 august 1961 de reconfirmare ca șefă de bibliotecă a Academiei de Științe a RSS Moldovenești din 2 august 1961. Sursă: AȘCAȘM. F. 1, inv. 3, d. 2345, f. 26.

acest domeniu a reușit să activeze, inclusiv să avanseze, până la nivelul de șefă de bibliotecă a Bibliotecii Centrale a Filialei Moldovenești (1958 – 6 octombrie 1964). Cererea, extrasul ordinului ca șefă și diploma de la cursurile de specializare nu au fost anexate în dosar, dar din cele pentru două concedii sindicale (noiembrie 1957 și octombrie 1958) s-a aflat că a frecventat cursurile de bibliotecară pentru bibliotecile academice (1957–1958), și că a fost transferată din bibliograf în postul de șefă de bibliotecă. La fel de important, la înființarea Academiei de Științe a RSS Moldovenești Raisa Rușcinski prin Ordinul nr. 26 din 5 august 1961 a fost confirmată în funcția de șefă a Bibliotecii Centrale cu salariul de 98 de ruble⁴⁵. Din alte ordine atașate la dosar, s-a aflat că având probleme de sănătate a fost transferată în calitate de șefă de secție a Bibliotecii Centrale (6 octombrie 1964). La 15 octombrie 1967, la vârsta de 57 de ani, s-a pensionat, din care rezultă că a lucrat doi ani după pensionare, fiindcă în URSS femeiele se pensionau la 55 de ani. În toată perioada activității ei la Baza/Filiala Moldovenească a fost felicitată cu ocazia sărbătorilor de 8 martie (1963, 1965), fiindu-i inscripționate mulțumiri în carnetul de muncă (6 octombrie 1964, 28 aprilie 1966) și oferite premii bănești (15 iunie 1960), toate semnate de președintele Academiei de Științe a RSS Moldovenești Iachim Sergheevici Grosul.

Comunistă. În caracteristica pe numele Raisei Rușcinski din 1949 semnată de Iachim S. Grosul, directorul adjunct al Filialei Moldovenești, secretarul de partid A.A. Petrosean și președintele sindicatelor Zaslavskii M.N. a fost menționat „candidat în membri de partid „BKII /6/”. Însă în fișa de evidență a personalului din 12 martie 1965, atunci când era șefă

⁴⁵ *Ibidem*, f. 24.

de secție a bibliotecii Academiei de Științe din RSSM, nu este indicat „membru de partid”, astfel consider că a fost doar o însărcinare preventivă din partea partidului, dar până la urmă nu a devenit comunistă.

La 11 iunie 1955 Raisa Rușcinski s-a recăsătorit cu Smirnov Gheorghii Dimitrievici, originar din satul Bukrino, regiunea Reazan, Federația Rusă, născut în același an ca primul ei soț, 1903. Locul înregistrării căsătoriei civile a fost „Krasnoarmeiskii Rai ZAGS”, în traducere „Înregistrarea actelor stării civile a raionului Krasnoarmeiskii” din orașul Chișinău. Gh. Dm. Smirnov a lucrat în Secția de arheologie a Filialei Moldovenești, apoi a Academiei de Științe din RSS Moldovenească.

Registrul lui Rușcinski: întocmit, vândut, furat, recuperat. Anterior s-a menționat că Al.V. Rușcinski și-a pierdut viața în a doua conflagrație mondială, cu aproximație în octombrie 1944, astfel ca om și cadru didactic pe disciplinele și cercetarea entomologică s-a pierdut din istorie. Însă, el a lăsat în casa cu nr. 15 din Chișinău de pe str. Gospitalnaia (în prezent, Toma Ciorbă), adresă aflată din lista militară sovietică (unde urma să trimită răspunsul soției lui), colecția de insecte, registrul acestora și literatura sa. Conținutul registrului a fost descris de noi anterior⁴⁶, de aceea trecem în revistă nuanța „jenantă” desfășurată în „jurul” registrului lui Rușcinski.

În anul 2017, în contextul elaborării unei lucrări cu conținut istoric referitor la colectivul Catedrei de entomologie am studiat și dosarul din Arhiva Ministerului Agriculturii pe numele lui V.I. Talițki, pretins entomolog de la „IA-Frunze”. În dosar a fost inclus un decupaj din ziarul „Moldova socialistă” publicat la 5 noiembrie 1957 și intitulat „Locul în viață”. Ziaristul V. Subbotin a făcut o caracteristică lui V.I. Talițki conform activităților meschine ale lui și falsificarea datelor personale, în sens că ar fi activat în „IA-Frunze” și chiar la Universitatea de Stat din Chișinău, dar că nu ar fi fost adevărat. Apoi, a scris cum Talițki a sustras într-un mod necunoscut bunurile entomologice ale lui Al.V. Rușcinski de la soția lui văduvă (registrul și arhiva științifică). Mai departe descrie cum prietenii lui Talițki, doi profesori – fitopatologul D.D. Verderevski și entomologul I.I. Prinț, au reușit să recupereze de la Talițki arhiva, adică literatura și cel mai important registrul din discuții după șapte ani, fiindcă reamintesc se aflau în gestiunea catedrei și evidența contabilității. De aceea, am considerat necesar să expun și acest aspect pentru a fi ca o „lecție de viață” sau o pagină de istorie inedită.

Reamintesc că, soția lui Rușcinski, Raisa Gheorgheivna, în cererea de demisionare forțată din postul de bibliotecară superioară de la „IA-Frunze”, a menționat să-i fie plătită colecția soțului ei care se afla în dotarea catedrei. Registrul și arhiva științifică, însă, se aflau în posesia lui Talițki, care în anii 1944–1946, potrivit unui proces-verbal al ședinței adunării deschise a organizației de partid a „IA-Frunze” din Chișinău deținea un post administrativ, nu și didactic⁴⁷. Care anume post îl ocupa nu se indică în document, însă se menționează că participa la reorganizarea instituției și era responsabil de reparația căminelor, cantinei, clădirilor pentru didactică etc. Dovada neocupării unui post didactic se află în „Tabelul cu 56 de cadre didactice, cu gradul științific și postul ocupat”⁴⁸, în care numele lui Talițki nu apare la nicio disciplină. Astfel, ziaristul Subbotin a scris corect despre faptul în care apare doar Verderevski și Orabcenko, cum Talițki a „sărit” de la dăunătorii cerealelor la cei ai pomilor fructiferi, fiindcă Rușcinski cu Miller și Zubovski aveau colectate coleoptere (gândaci) din livezi și nu din câmp agricol.

Fig. 7. Articolul din dosarul lui Talițki despre sustragerea neonorabilă a bunurilor lui Rușcinski

Însă, prin donarea apoi vânzarea colecției de insecte de către soția sa Raisa la „IA-Frunze” și trecerea la bunurile catedrei, apoi recuperarea după șapte ani a registrului și arhivei de cei care administrau catedra, s-a realizat de fapt salvarea materialelor cu statut de bunuri, iar cel mai important și a numelui savantului Al.V. Rușcinski, pierdut din viață, istoria instituției și a Țării. Literatura lui de specialitate (determinatoarele și articolele entomologice cu noutățile din domeniu), presupun că au rămas totuși la V.I. Talițki, fiind în limbi străine lor, română și germană, respectiv necunoscând aceste limbi le-au lăsat profitorului, sau ulterior alt cineva din catedră și le-a însușit, fiindcă la catedră s-a păstrat doar colecția și registrul. Pentru Talițki, în special, au fost valoroase, fiindcă fiica lui, Nina Vladimirovna

⁴⁶ Asea Timuș, Nichita Croitoru, Irina Mihailov, *op. cit.*, pp. 75-79.

⁴⁷ Liliana Rotaru (ed.), *Crearea și consolidarea...*, pp. 414-416.

⁴⁸ *Ibidem*, pp. 299-302.

Talițki, a continuat studiile la doctorat în domeniul entomologiei, iar alte detalii ale studiilor ei le-am prezentat într-o lucrare științifică anterioară⁴⁹. Succinta dovadă în context este articolul ambilor Talițki (tata cu fiica) despre coccinelidele (buburuzele) din RSS Moldovenească, prea bine cercetate și publicate de autorii autohtoni români citați chiar de ei: E.E. Miller, N.N. Zubowsky, Al.V. Rușcinski, O. Marcu, M.Al. Ieniștea, S.Gh. Plugaru, apoi și de cei din altă generație B.P. Adașkevici și O.G. Kiskina. Din articolul lui V. Subbotin se pot afla și alte aspecte neonorabile despre V.I. Talițki, dar pe noi ne-a interesat doar bunurile entomologice ale lui Al.V. Rușcinski și comentariile lui Josnice în adresa savantului, mort ca un erou, dar pierdut fără o biografie de rigoare. Repet un citat al autorilor, și anume: „Probabil că supărat a rămas și Rușcinski, și poate ne-a căutat cumva să scoatem acest adevăr la vedere, fie și peste 70–80 de ani, dacă nu pentru familia sa, atunci pentru neamul său”⁵⁰.

Din acestea concluzionăm despre Raisa Rușcinski că a fost nu doar soția unui didactic român, apoi sovietic dar ea singură a fost româncă, chiar dacă a scris în autobiografia că-i rusoaică. Am dedus astfel, fiindcă în niciun act nu a înscris numele ei de domnișoară, al copiilor și părinților ei, deoarece, repet: a absolvit în anii 1923–1927 o școală românească de învățătoare strecurând între cuvinte „средняя школа medie nr. 1”. A notat că știa moldovenește, română – liber și puțin germană, ori rusoaicele nu se lăudau că știau limba Țării în care locuiau, iar cuvântul „liber” alăturat la română consider că ea ascundea mândria ei, însă din motive politice le-a trecut cât s-a putut de silențios și nedecarate deschis. Ea s-a angajat la instituția soțului căzut pe frontul sovietic donând-vânzând colecția lui de insecte pe rol de „recunoștință”, dar nu a interesat pe nimeni, ba chiar au încercat să o oblige ca să-și denegreze soțul. Însă ea a refuzat să semneze recipisa lui V.I. Talițki cum că „soțul ei a fost un diletant în știință și nu știa entomologia și a determina insectele științific, dar a colectat fluturi și gândaci din pasiune și distracție”. Această denegrare a lui Rușcinski de către Talițki este o dovadă indirectă că a fost moldovean, fiindcă rusul pe rus, sau rusul pe ucrainean nu se trădau și denegrau. Din aceste și alte motive necunoscute în prezent Raisa a fost presată să demisioneze din „IA-Frunze”, dar nu și demoralizată, totodată semnând listele de salariu cu familia Rușcinski încă cinci ani după recăsătoria ei cu arheologul Smirnov. Consider în final că pe bune a meritat să-i întocmim o biografie mai completă despre activitatea ei ca bibliotecară și administratoare de bibliotecă academică.

Totuși, mai există o enigmă rămasă în familia Rușcinski! Unde au păstrat bunurile entomologice ale lui Al.V. Rușcinski în anii 1941–1944, atunci când toată familia s-a evacuat în regiunea Saratov, mă refer la toată arhiva lui care consta din literatura de specialitate entomologică, determinatoarele de insecte și registrul, articolele științifice, dulapul, echipamentele și ustensilele de colectare și montare (fluturii fiind din cele mai sensibile insecte pentru colectare, montare și păstrare), care cu siguranță s-au acumulat multe în cei peste 20 de ani de activitate a savantului dispărut prea de timpuriu și pe care a „pus ochiul” Talițki: au luat-o cu ei în evacuare (puțin probabil până la exclus); au depozitat-o la Bularda, locul de bază unde colecta insectele (prea posibil), sau au lăsat-o în casa lor din Chișinău de pe str. Gospitalinaia, nr. 15 (cel mai posibil). Rezultă că și divinitatea a avut grijă ca renumita colecție și arhivă să nu se distrugă în timp și spațiu, iar noi mulțumim pentru îndemnul și posibilitatea de-a include în patrimoniul național entomologic cele descoperite despre Om și faptele lui nobile. Doar că colecția de insecte și registrul istoric pentru domeniul entomologic, regretabil dar continuă calea dispariției, sau dacă nu chiar s-au pierdut deja cu ocazia comasării din

2022 a UASM cu Universitatea Tehnică din Moldova, iar bunurile Catedrei de protecție a plantelor, fiind transferate parțial în altă clădire. Disparițiile de acest gen au loc, fiindcă unele cadre didactice sunt doar cadre, nu și patrioți ai „comandului” științific din care s-au inspirat, pregătit profesional și chiar lăudat că stăpânesc informații despre evoluția acestora.

Fig. 8. Asea M. Timuș, 2017, cu „Registrul lui Rușcinski” pe holul Catedrei de protecție a plantelor a UASM.

Menționăm, deci, că folosirea datelor oricărui savant din orice domeniu, fără a-i cunoaște fresca vieții lui, adică biografia profesională și ignora întocmirea unui tablou al activității lui din respect didactic, nu este omenește, profesional și academic. Considerăm prin acest articol, că ne-am îndeplinit misiunea de-a ne respecta și onora înaintașii noștri, în cazul dat soții Rușcinski, Alexandru și Raisa, din domeniul științific entomologic și biblioteconomiei.

⁴⁹ Asea Timuș, Nichita Croitoru, Irina Mihailov, *op. cit.* p.79.

⁵⁰ *Ibidem*, p. 80